

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14072602>

УДК 004.62, 528.9

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (GIS) В КОРПОРАТИВНЫХ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯХ

С.М. Левин,

к.ю.н., PhD, проф. кафедры автоматизированных систем управления

И.Г. Васильев,

студент кафедры автоматизированных систем управления,

Томский государственный университет систем управления и

радиоэлектроники,

г. Томск

Аннотация: В статье рассмотрена интеграция геоинформационных систем (GIS) в веб-приложения на примере ООО "Газпром трансгаз Томск", иллюстрируется значительное повышение операционной эффективности в результате данной интеграции. Внедрение GIS способствовало улучшению управления корпоративной инфраструктурой, оптимизации логистических процессов, повышению безопасности операций и усилению взаимодействия с клиентами. Система обеспечила точный мониторинг, оперативное реагирование на изменения в инфраструктуре и улучшение планирования технического обслуживания и ремонтов. Особое внимание уделено анализу использования геопространственных данных для оптимизации маршрутов технических бригад и транспортных потоков, что позволило сократить затраты и время на доставку и обслуживание. Статья также рассматривает влияние GIS на управленческие решения, показывая, как точный анализ данных приводит к более обоснованным стратегическим инициативам, повышая общую производительность компании. Данные и выводы подкреплены конкретными метриками улучшения операционных показателей и отзывами пользователей, подчеркивающими роль GIS как ключевого

элемента в структуре современных корпоративных информационных систем.

Ключевые слова: геоинформационные системы, GIS, веб-приложения, операционная эффективность, управление инфраструктурой, оптимизация логистики, корпоративные системы

THE USE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) IN CORPORATE WEB APPLICATIONS

S.M. Levin,

Cand. Law Sci., PhD, Professor of the Department of Automated Control
Systems

I.G. Vasiliev,

Student of the Department of Automated Control Systems,
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics,
Tomsk

Annotation: The article discusses the integration of Geographic Information Systems (GIS) into web applications, using the example of LLC "Gazprom Transgaz Tomsk", illustrating a significant increase in operational efficiency due to this integration. The implementation of GIS has enhanced the management of corporate infrastructure, optimised logistical processes, increased operations safety, and strengthened client interactions. The system provided accurate monitoring, timely response to infrastructure changes, and improved planning for maintenance and repairs. Special attention is given to analysing geospatial data to optimise routes for technical crews and transportation flows, reducing costs and time for delivery and maintenance. The article also considers the impact of GIS on management decisions, showing how precise data analysis leads to more substantiated strategic initiatives, thus enhancing the company's overall productivity. The data and conclusions are supported by specific metrics that improve operational indicators and user feedback, highlighting the role of GIS as a critical element in the structure of modern corporate information systems.

Keywords: Geographic Information Systems, GIS, web applications, operational efficiency, infrastructure management, logistics optimization, corporate systems

Введение

В последние годы, геоинформационные системы (GIS) стали ключевым элементом в корпоративном управлении, предоставляя эффективные средства для анализа и визуализации пространственных данных в разнообразных отраслях [1]. Их внедрение в корпоративные веб-приложения усилило способность компаний управлять ресурсами, оптимизировать логистические операции, планировать развитие и улучшать клиентские взаимодействия. GIS обеспечивает глубокий анализ объемных данных, связанных с географическими особенностями, что особенно ценно для предприятий с широкой территориальной сетью [2]. Например, в нефтегазовой отрасли, где критически важно учитывать расположение инфраструктурных объектов как трубопроводов, так и станций перекачки. Применение GIS в корпоративных приложениях значительно повышает точность стратегического планирования и оперативного реагирования на изменения [3].

Технологическая интеграция GIS требует выбора подходящих инструментов и платформ, которые позволяют эффективно интегрировать пространственные данные в корпоративные информационные системы. Это включает в себя как технологические, так и методологические аспекты. Важно использовать аналитические модули, которые могут обрабатывать данные о движении, планировании маршрутов и состоянии объектов для максимальной отдачи от GIS [4]. Применение GIS в различных отраслях демонстрирует его универсальность и эффективность. В энергетике GIS используется для контроля за распределительными сетями и планирования размещения новых объектов. В урбанистике и градостроительстве – для анализа землепользования и планирования городского развития. В транспорте помогает оптимизировать логистику, управлять потоками транспорта и снижать операционные затраты. В сельском хозяйстве GIS применяется для анализа почв,

планирования засева и мониторинга урожаев, что способствует увеличению продуктивности и сокращению потерь.

Основные функции и возможности GIS

Геоинформационные системы (GIS) предоставляют широкий спектр функций, адаптируемых под нужды различных секторов. Основные функции, выделяющие GIS среди других технологий, включают визуализацию данных, пространственный анализ, управление данными и интеграцию многообразных источников информации [5]. Эти возможности позволяют не только просматривать географические данные в наглядной форме, но и проводить глубокий анализ для обоснования управленческих решений и оптимизации процессов.

Одна из ключевых функций GIS – визуализация данных. Эта возможность включает создание карт, графиков и других визуальных представлений, улучшающих анализ и интерпретацию больших объемов информации [6]. Например, в сфере управления недвижимостью, визуализация облегчает оценку стоимости объектов на основе их местоположения и доступности инфраструктуры [7]. Пространственный анализ позволяет оценить и интерпретировать пространственные данные, включая определение зависимостей между территориями, расчет оптимальных маршрутов, моделирование распространения явлений и предсказание изменений. В логистике, например, это способствует оптимизации маршрутов доставки, сокращению затрат на топливо и повышению эффективности распределения [8]. Управление данными в GIS обеспечивает организацию, обработку и своевременное обновление значительных объемов геоданных. Системы могут синхронизировать информацию из различных источников, таких как спутниковые снимки, данные от дронов, статистическая информация и сенсорные данные, что позволяет поддерживать актуальность данных и принимать обоснованные решения. Например, в управлении природными ресурсами точные данные о состоянии лесов или водных ресурсов помогают в планировании мер по их сохранению и предотвращению экологических проблем.

GIS также способствует интеграции геоданных с другими бизнес-данными [9], расширяя аналитические возможности и улучшая понимание сложных взаимосвязей. Это особенно важно в секторах,

где анализ рыночных трендов, таких как ритейл, может быть эффективно связан с географическим распределением населения и торговых точек. Сочетание различных баз данных в одну интегрированную GIS-платформу упрощает управление информацией, ускоряет принятие решений и способствует более глубокому анализу рыночных тенденций.

Технологические аспекты интеграции GIS в веб-приложения

Интеграция геоинформационных систем (GIS) в веб-приложения влечет за собой ряд важных технологических аспектов [10], требующих тщательного планирования и выполнения. Эффективная интеграция требует учета программного и аппаратного обеспечения, выбора соответствующих платформ и инструментов, а также обеспечения высоких стандартов безопасности и производительности системы.

Выбор подходящей платформы для разработки GIS-веб-приложений основывается на критериях таких как масштабируемость, поддержка различных типов данных и возможность интеграции с другими системами. Популярные решения включают ArcGIS от Esri, QGIS, а также открытые платформы типа OpenStreetMap и GeoServer [11]. Эти платформы предоставляют разработчикам доступ к мощным API для создания сложных геопространственных запросов и визуализаций.

Разработка клиентской части веб-приложений с применением GIS обычно осуществляется на JavaScript с использованием библиотек, таких как Leaflet или Google Maps API. Эти инструменты упрощают интеграцию карт в веб-страницы и добавление интерактивности, включая масштабирование и перемещение по карте.

Серверная часть может включать базы данных, специализированные на работе с пространственными данными, такие как PostGIS – расширение для PostgreSQL [12]. Это расширение позволяет обеспечивать хранение, запросы и анализ пространственных данных, поддерживая выполнение сложных геопространственных операций. Важно также уделить внимание проектированию пользовательского интерфейса, чтобы он был интуитивно понятен и удобен. Это означает создание эффективных пользовательских интерфейсов, которые облегчают навигацию по

карте и интерпретацию данных. Адаптивный дизайн критичен для корректного отображения веб-приложения на различных устройствах, включая мобильные телефоны и планшеты.

Безопасность данных – один из ключевых аспектов при интеграции GIS, так как геопространственные данные могут содержать чувствительную информацию [13]. Меры безопасности включают шифрование, аутентификацию пользователей и управление доступом, а также защиту от внешних угроз, таких как SQL-инъекции и кросс-сайтовые скриптовые атаки. Производительность системы также жизненно важна, особенно при работе с большими объемами данных и высокой нагрузкой на сервер, что требует оптимизации через кеширование данных и эффективное масштабирование ресурсов.

Кейс-стади: ООО "Газпром трансгаз Томск" – описание применения GIS в веб-приложении компании

"Газпром трансгаз Томск" успешно реализовал интеграцию геоинформационных систем (GIS) в свои веб-приложения, что значительно увеличило эффективность управления обширной инфраструктурой компании. Платформа, основанная на ArcGIS, позволяет визуализировать расположение ключевых объектов, включая трубопроводы и компрессорные станции, на интерактивной карте. Каждый объект связан с базой данных, хранящей сведения о его текущем состоянии и истории обслуживания. Интерфейс веб-приложения разработан для упрощения работы пользователей, позволяя им регулировать детализацию и просматривать информацию по любому участку инфраструктуры, что упрощает процесс принятия решений о необходимости ремонтных работ. Приложение также включает функции для интерактивного выбора и визуализации различных данных, облегчая мониторинг состояния объектов в реальном времени.

Одним из ключевых аспектов работы приложения является его способность к анализу больших объемов данных от разнообразных датчиков и систем мониторинга. Эти данные автоматически обновляются и отображаются, позволяя быстро реагировать на изменения и эффективно планировать ремонтные работы. Веб-приложение предоставляет расширенные аналитические возможности, такие как анализ пропускной способности трубопроводов и

моделирование аварийных ситуаций, поддерживая принятие решений в области маршрутизации газа и других ключевых операций. Обеспечение безопасности веб-приложения осуществляется через многоуровневую систему защиты, регулярные аудиты и сложную аутентификацию пользователей. Это помогает защитить чувствительные данные от несанкционированного доступа и минимизировать риски утечек информации.

Использование GIS позволило "Газпром трансгаз Томск" оптимизировать маршруты технических бригад, сократить время и расходы на дорогу, повысить эффективность планирования и выполнения ремонтных работ, а также улучшить качество и скорость реагирования на аварийные ситуации. Благодаря сбору и анализу обширных данных, компания смогла улучшить как стратегическое, так и оперативное планирование, что способствовало повышению общей безопасности и экономии ресурсов в процессе транспортировки и распределения энергоресурсов.

Выводы

Внедрение геоинформационных систем (GIS) в операционную деятельность ООО "Газпром трансгаз Томск" привело к значительным улучшениям в ключевых аспектах работы компании. Анализ данных и отзывы пользователей выделяют специфические области, в которых GIS особенно повысил операционную эффективность. Во-первых, GIS усилил точность и оперативность в мониторинге и управлении инфраструктурой. Используя геопространственные данные и интерактивные карты, инженеры теперь могут отслеживать состояние критически важных объектов в реальном времени, что позволило сократить время отклика на аварии и улучшить планирование техобслуживания. Это снизило непредвиденные простои и потери ресурсов.

Вторым значимым достижением стало повышение эффективности логистики и оптимизация маршрутов. GIS предоставил инструменты для анализа и выбора наиболее эффективных путей для перемещения персонала и материалов, учитывая текущие дорожные и погодные условия. Это уменьшило время и стоимость доставки, делая процессы более рентабельными. Третьим важным преимуществом стала повышенная безопасность. Система GIS включает функции для предсказания рисков и

моделирования чрезвычайных ситуаций, что позволяет предпринимать предупредительные меры для минимизации аварий и их последствий. Это не только защищает оборудование и персонал, но и помогает сократить экологическое воздействие в случае инцидентов.

Четвертое направление улучшений связано с обогащением взаимодействия с клиентами и партнерами. Использование геоданных в клиентских интерфейсах обеспечило пользователей более точной и актуальной информацией о предоставляемых услугах и состоянии инфраструктуры, что укрепило доверие и удовлетворенность клиентов, способствуя укреплению долгосрочных отношений. Таким образом, применение GIS в деятельности "Газпром трансгаз Томск" оказало всестороннее положительное влияние, став неотъемлемой частью стратегии управления и развития компании.

Список литературы

[1] ДеМерс М.Н. Географические информационные системы. – 1999.

[2] Reddy G.P. O. Spatial data management, analysis, and modeling in GIS: principles and applications / G.P. Reddy // Geospatial Technologies in Land Resources Mapping, Monitoring and Management. – 2018. 127-142 с.

[3] Жидиль А.И. Применение геоинформационных систем в бизнесе / А.И. Жидиль // Бизнес-образование в экономике знаний. – 2015. №. 1 (1). 53-54 с.

[4] Жуковский О.И. Особенности создания системы информационной безопасности веб-ГИС ведения электронного генерального плана инженерной инфраструктуры / О.И. Жуковский, Ю.Б. Гриценко // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2013. №. 2 (28). 101-106 с.

[5] Петрищев В.П., Хаврошина В.В. Сравнительный анализ ГИС при подготовке картографических данных. – 2017.

[6] Сафонова Т.В. Обзор технологий создания интеллектуальных геоинформационных систем / Т.В. Сафонова // Информационные технологии и системы: управление, экономика, транспорт, право. – 2020. №. 3. 18-27 с.

[7] Пархом К.А., Шилова С.В. Принципы и подходы разработки муниципальных геоинформационных систем на примере «City GIS» / К.А. Пархом, С.В. Шилова // Информационные технологии в управлении и экономике. – 2021. №. 1. 47-62 с.

[8] Воробьев Д.. Проектирование экологических баз данных: учебная программа УВО по учебной дисциплине для специальности 1-33 01 02 Геоэкология № УД-8684/уч. – 2020.

[9] Kiehle C. Business logic for geoprocessing of distributed geodata // Computers & Geosciences. – 2006. Т. 32. №. 10. 1746-1757 с.

[10] Pérez-delHoyo R. et al. Introducing innovative technologies in higher education: An experience in using geographic information systems for the teaching-learning process // Computer applications in engineering education. – 2020. Т. 28. №. 5. 1110-1127 с.

[11] Löwe P. et al. Open Source-GIS / P. Löwe et al. // Springer Handbook of Geographic Information. – Cham: Springer International Publishing, 2022. 807-843 с.

[12] Guo D. State-of-the-art geospatial information processing in NoSQL databases / D. Guo, E. Onstein // ISPRS International Journal of Geo-Information. – 2020. Т. 9. №. 5. 331 с.

[13] Bill R. et al. Geospatial information research: state of the art, case studies and future perspectives / R. Bill et al. // PFG-Journal of Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformation Science. – 2022. Т. 90. №. 4. 349-389 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] DeMers M.N. Geographic information systems. – 1999.

[2] Reddy G.P. O. Spatial data management, analysis, and modeling in GIS: principles and applications / G.P. Reddy // Geospatial Technologies in Land Resources Mapping, Monitoring and Management. – 2018. 127-142 p.

[3] Zhidil A.I. Application of geographic information systems in business / A.I. Zhidil // Business education in the knowledge economy. – 2015. No. 1 (1). 53-54 p.

[4] Zhukovsky O.I. Features of creating an information security system for web GIS for maintaining an electronic general plan of engineering infrastructure / O.I. Zhukovsky, Yu.B. Gritsenko // Reports of Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics. – 2013. No. 2 (28). 101-106 p.

[5] Petrishchev V.P., Khavroshina V.V. Comparative analysis of GIS in the preparation of cartographic data. – 2017.

[6] Safonova T.V. Review of technologies for creating intelligent geographic information systems / T.V. Safonova // Information technologies and systems: management, economics, transport, law. – 2020. No. 3. 18-27 p.

[7] Parkhom K.A., Shilova S.V. Principles and approaches to the development of municipal geographic information systems on the example of "City GIS" / K.A. Parkhom, S.V. Shilova // Information technologies in management and economics. – 2021. No. 1. 47-62 p.

[8] Vorobyov D. Design of environmental databases: curriculum of higher education institutions for the academic discipline for the specialty 1-33 01 02 Geoecology No. UD-8684/uch. – 2020.

[9] Kiehle C. Business logic for geoprocessing of distributed geodata //Computers & Geosciences. – 2006. Vol. 32. No. 10. 1746-1757 p.

[10] Pérez-delHoyo R. et al. Introducing innovative technologies in higher education: An experience in using geographic information systems for the teaching-learning process //Computer applications in engineering education. – 2020. Vol. 28. No. 5. 1110-1127 p.

[11] Löwe P. et al. Open Source–GIS / P. Löwe et al. // Springer Handbook of Geographic Information. – Cham: Springer International Publishing, 2022. 807-843 pp.

[12] Guo D. State-of-the-art geospatial information processing in NoSQL databases / D. Guo, E. Onstein // ISPRS International Journal of Geo-Information. – 2020. T. 9. No. 5. 331 p.

[13] Bill R. et al. Geospatial information research: state of the art, case studies and future perspectives / R. Bill et al. // PFG–Journal of Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformation Science. – 2022. T. 90. No. 4. 349-389 p.

© С.М. Левин, И.Г. Васильев, 2024

Поступила в редакцию 24.07.2024

Принята к публикации 16.08.2024

Для цитирования:

Левин С.М., Васильев И.Г. Применение геоинформационных систем (GIS) в корпоративных веб-приложениях // Инновационные научные исследования. 2024. № 8-1(45). С. 13-22. URL: <https://ip-journal.ru/>